

AUTIZM BOLALARDA IJODKORLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Saidaripova Saida Rahmatjonovna

Xalqaro nordik universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Maqolada autizm kasalli bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish muammosi muhokama qilinadi. Ushbu toifadagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish orqali siz nafaqat ularning jamiyatda ijtimoiylashuviga yordam berishingiz, balki g'ayrioddiy iste'dod va qobiliyatlarni kashf qilishingiz mumkin. Muallif autistik bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish usullarini taklif qiladilar.

Kalit so'zlar: autizm, ijodkorlik, Asperger sindromi, daho, favqulodda qobiliyatlar.

Erta bolalik autizmi sindromi olimlar, shifokorlar, psixologlar, o'qituvchilar va ota-onalarning diqqatini jalb qiladi albatta. Chunki Autizm bilan kasallangan bolalar farzand sifatida ota-onaga, mijoz sifatida shifokorlarga, ruhiy kasal sifatida esa psixologlarga aloqador xastalikdir Autizm mavzusi ko'plab ilmiy maqolalarda ko'rib chiqiladi, ammo bu muammo to'liq o'rganilmagan.

Ushbu kasallikni o'rgangan psixologlar autizm qaysidir ma'noda dahoga o'xshashligini taxmin qilishdi; autizimli bolalar ko'pincha indigo bolalar bilan taqqoslangan va ba'zilari hatto autizmni kasallik emas, balki sovg'a deb bilishadi. Dahoning ildizlari biroz aqliy og'ishda yotadi, deb ishoniladi. Biz aqldan ozish haqida emas, balki autizm shakllaridan biri haqida gapirmayapmiz, bunda aql azoblanmaydi, lekin ijtimoiy qobiliyatlar sezilarli darajada kamayadi. Albert Eynshteyn, Isaak Nyuton, Motsart, Kant va boshqalarning engil shakli bo'lgan, ushbu kasallikning nomi Asperger sindromiga o'xshaydi.

Asperger sindromi - autizmning intellektga ta'sir qilmaydigan, lekin ijtimoiy qobiliyatlari sezilarli darajada kamaygan shakli - daho bilan bevosita bog'liq bo'lishi mumkin ¹.

Fitsjerald Asperger sindromi (shuningdek, autizmning boshqa shakllari) ijodiy fikrlash uchun mas'ul bo'lgan genlar tomonidan boshqariladi, deb hisoblaydi².

Shuning uchun ota-onalar bolaning qobiliyatlarini rivojlantirishni o'rganishlari kerak, bu uning chiroyli rasmlarni chizishga qodir bo'lishini va boshqa bola murakkab matematik mashqlarni hal qila olishini o'z ichiga olishi mumkin. Ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun tavsiyalardan

¹ Sunagatullina I.I. Nogironligi bo'lgan shaxslarning rivojlanishining psixologik-pedagogik diagnostikasi / I.I. Sunagatullina. - Magnitogorsk, 2015. - 101 p.

² http://vz.ru/society/20_08/2/24/147324.html (kirish sanasi: 28.09.2016)

unchalik farq qilmaydi. Biroq, autistik bolalar bilan ishlashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan ba'zi xususiyatlar mavjud. Bunday bolalar uchun ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish juda muhimdir. Bu rasm chizish, modellashtirish, musiqa, ixtiro va boshqa ko'p narsalarda o'zingizni topish imkoniyatidir. Bolaning ma'lum bir mavzudagi qobiliyatini aniqlab, uni barqaror rivojlantirish kerak. Oddiy bolalar bilan ishlashning barcha usullari alohida ta'limga ehtiyoji bor bolalar bilan ishlash uchun ham mos keladi.

Barmoqlarning motorli ko'nikmalariga va qog'oz bilan ishlashga alohida e'tibor berilishi kerak. Qalam bilan chizish ayniqsa afzaldir, chunki u yozishda qalamdan foydalanish mahoratini rivojlantiradi. Bolalarni har bir rasm ostida so'zlarni yozishni taklif qiling. Masalan, ona, mushuk, daraxt. Qog'oz haykaltaroshlik kompozitsiyalari va ilovalari uchun ajoyib materialdir.

Otistik bolalar ma'lum ranglardan, masalan, yorqin sariqdan bezovtalanishi mumkin. Chizmalarni an'anaviy bo'yashni talab qilmang, ularga to'liq ijod erkinligini bering³.

Bolaning qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli xil faoliyat turlari, ish usullari va usullaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Faoliyat turlarini o'zgartirish tavsiya etiladi: musiqa darslari, raqslar, haykaltaroshlik, bo'yoqlar bilan rasm chizish, rangli qalam bilan chizish, katta tuvakllarga chizish, qo'llaringiz bilan chizish va boshqalar. Shuningdek, foydalidir. darslarni hikoyali o'yin bilan, o'yin shaklida yoki zaryadlash shaklida jismoniy mashqlar bilan birlashtiring. Masalan: ular yo'lbarsni chizishdi va undan stol ostiga yashirinishdi; ular ertak qahramonlarini shakllantirib, uning syujetini sahnalashtirishgan; Biz daraxt chizdik, endi esa o'rnimizdan turib, qo'llarimizni shoxlar bilan quyoshga cho'zamiz.

Autizimli bolalar bilan mashg'ulotlarda har bir mashg'ulot uchun joy ajratish foydalidir (biz bu erda rasm chizamiz, bu erda haykal qilamiz, bu erda qum bilan o'ynaymiz, bu erda rasmlarga qaraymiz). Agar qoidalar vaqti-vaqti bilan bajarilsa, bola tezroq ko'nikadi va undan keyin nima bo'lishini bilib, kamroq tashvishlanadi.

Shu bilan birga, autistik bolalar uchun faoliyatning mavjud stereotipini o'zgartirish, uni asta-sekin kengaytirish foydalidir. Ammo buni juda ehtiyotkorlik bilan bajarish kerak, bu bolaga o'zgarishlarni engish uchun vaqt beradi.

Faoliyatni rag'batlantirish uchun, ayniqsa, mashg'ulotlar boshida, shuningdek, bola o'zini yomon his qilgan va vazifalar qiyinlashgan paytlarda, bolaning juda qimmatli qiziqishlaridan foydalanish kerak. Ammo bu faoliyat faqat bolaning qiziqishini uyg'otadigan tasvirlar bilan ishlash bilan cheklanishi kerak degani emas⁴.

³ URL: <http://www.umniki21.ru/razvitiye-tvorchestva-detej-s-autizmom.php> (kirish sanasi: 28.09.2016)

⁴ Vodinskaya M.V., Shapiro M.S. Tasviriy san'at darslarida bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish // Terapevtik pedagogika: uslubiy ishlanmalar // Nashriyotchi : Terevinf, 2006.

Arxetipik tasvirlarni chizishni mashq qilish tavsiya etiladi. Arxetipik tasvirlarga quyosh, osmon, yulduzlar, yer, suv, olov, daraxtlar tasvirlari kiradi. Ming yillar davomida odamlar tomonidan eng chuqur boshdan kechirilgan voqelikning barcha tasvirlari. Ular bilan bog‘liq ma‘lumotlar inson ongsizida mavjud. Bolaga bunday mavzularni taklif qilish orqali biz avloddan-avlodga o‘tadigan va barcha odamlar uchun umumiy bo‘lgan, shuningdek, har bir insonning shaxsiy tajribasi uchun asos bo‘lgan chuqur tajribaga murojaat qilamiz. Imkoniyatlari cheklangan bola uchun arxetipik tasvirlarni tasvirlash ayniqsa muhimdir, chunki bu soha bola shaxsining turli tomonlarini, qirralarini birlashtiradi. U behushlik doirasidan kelib chiqadigan voqelik bilan aloqa qilishning ajralmas va chuqur tajribasi tufayli bog‘lanadi, hayotda maxsus bola ko‘pincha cheklanganligi tufayli bunday tajribadan mahrum bo‘ladi ⁵.

Alohida ehtiyojli bolalar raqsga tushish, mashq qilish, chang‘i, piyoda sayr qilish va boshqa jismoniy faoliyat turlariga muhtoj. Ular bolaning umumiy faollik darajasini oshiradi, tananing jismoniy va ruhiy ohangiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi va ijodiy faoliyatni rag‘batlantiradi.

Musiqasi terapiyasi ham tavsiya etiladi. Ushbu terapiya 20-asrning o‘rtalaridan beri keng qo‘llanila boshlandi. Mutaxassislar quyidagi ijobiy natijalarni qayd etadilar: muloqot ko‘nikmalarini rivojlantirish, o‘zaro munosabatda bo‘lish motivatsiyasi, ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish va o‘zini namoyon qilish zarurati, shuningdek, xotira va konsentratsiyani yaxshilash. Terapiya bemorning asbob bilan tanishishi bilan boshlanadi. O‘qituvchi har doim bemorning ko‘z o‘ngida bo‘ladi, shunda u asbob bilan noodatij tovushlarni bog‘laydi. Keyin bola mustaqil ravishda tovush chiqarishga yoki ovozi bilan taqlid qilishga harakat qiladi ⁶.

Bizga shunday bola adabiyotni, avval bolalar adabiyotini, keyin bolalar adabiyotni o‘rganishi muhimdek tuyuladi. Bu kitoblardagi odamlarning badiiy obrazlari, ertak qahramonlardagi ijobiy qahramonlar hayoti mantiqini sekin, ehtiyotkorlik bilan, hissiy jihatdan boy o‘zlashtirish, ularning ichki murakkabligini, ichki va tashqi ko‘rinishlarining noaniqligini, odamlar o‘rtasidagi munosabatlarni anglash kerak.

Tajribalarga qaraganda autist bolalarda rad javobiga nisbatan qasoskorlik hissi kuchli bo‘ladi. Shunday bolalarning asosan ertak qahramonlari bilan hamohang bo‘lishini ta‘minlash ijobiy qobiliyatlarni, hayotgan nisbatan mehr-muruvatli bo‘lishga undaydi. Bu esa o‘z navbatida bolaning psixikasida ijobiylik hissini shakllantirishga xizmat qiladi

O‘zini va boshqalarni tushunishni yaxshilashga yordam beradi, dunyoni bir o‘lchovli idrok etishni, hamma narsani qora va oqga bo‘lish istagini kamaytiradi va

⁵ Vodinskaya M.V., Shapiro M.S. Tasviriy san‘at darslarida bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish // Terapevtik pedagogika: uslubiy ishlanmalar // Nashriyotchi : Terevinf, 2006.

⁶ URL: <https://ria.ru/spravka/20120402/614653488.html> (kirish sanasi: 2016 yil 1 oktyabr)

hazil tuygʻusini rivojlantiradi. Bularning barchasi bunday bolaning ijtimoiylashuvi va uning hissiy jihatdan barqarorlashishi uchun qanchalik muhimligi aniq.

Bizning fikrimizcha, ijodkorlikning barcha turlari autizmli bolaga va uning otanasiga bolaning kuchli tomonlarini aniqlashga yordam beradi va hatto har qanday sohada isteʼdodning ajoyib qirralarini kashf etadi. Shuni esda tutish kerakki, bolalarning koʻp qobiliyatlari va isteʼdodlari erta yoshda sezilishi mumkin, shuning uchun bolaga, ehtimol, daho qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam berish uchun autistik bolalarning manfaatlarini kuzatish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sunagatullina I.I. Nogironligi boʻlgan shaxslarning rivojlanishining psixologik-pedagogik diagnostikasi / I.I. Sunagatullina. - Magnitogorsk, 2015. - 101 p.
2. URL: http://vz.ru/society/20_08/2/24/147324.html (kirish sanasi: 28.09.2016)
3. URL: <http://www.umniki21.ru/razvitie-tvorchestva-detej-s-autizmom.php> (kirish sanasi: 28.09.2016)
4. Vodinskaya M.V., Shapiro M.S. Tasviriy sanʼat darslarida bolaning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish // Terapevtik pedagogika: uslubiy ishlanmalar // Nashriyotchi : Terevinf, 2006.
5. URL: <https://ria.ru/spravka/20120402/614653488.html> (kirish sanasi: 2016 yil 1 oktabr)
6. Nikolskaya O.S. Otistik bolalarni oʻqitish muammolari // Defektologiya. - 1995 yil